

BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QUVCHILARI O'RTASIDA SAVODXONLIK FANINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNALOGIYALARNING O'RNI

Ollamurodova Feruza¹, Mirsaidova Nilufar Sobirjonovna²

¹Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy Pedagogika Universiteti
Boshlang'ich ta'lim fakulteti 4-kurs talabasi

²Ilmiy rahbar, Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy Pedagogika Universiteti
"Boshlang'ich ta'lim nazariyasi va metodikasi" kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18220202>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich ta'lim bosqichida savodxonlik fanini rivojlantirish jarayonida zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ahamiyati yoritiladi. Raqamli vositalar, interaktiv metodlar, multimedia resurslari va onlayn platformalardan foydalanish o'quvchilarning o'qish, yozish va nutqiy kompetensiyalarini shakllantirishga qanday ta'sir ko'rsatishi ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'qituvchisining innovatsion faoliyati, texnologiyalardan samarali foydalanish yo'llari hamda mavjud muammolar va ularning yechimlari bayon etiladi.

Kalit so'zlar: savodxonlik, boshlang'ich ta'lim, zamonaviy texnologiyalar, raqamli ta'lim, interaktiv metodlar, multimedia.

Kirish.

Bugungi globallashuv va raqamli jamiyat sharoitida ta'lim tizimiga qo'yilayotgan talablar tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchining keyingi ta'lim faoliyati uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli bu bosqichda savodxonlik fanini yuqori darajada o'qitish, o'quvchilarda to'g'ri o'qish, ravon yozish va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

An'anaviy o'qitish usullari bilan bir qatorda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), interaktiv doskalar, planshetlar, kompyuter dasturlari va mobil ilovalar boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh va psixologik xususiyatlariga mos holda qo'llanilganda, savodxonlikni rivojlantirish jarayoni yanada qiziqarli va samarali bo'ladi. Savodxonlik fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni: Savodxonlik fani boshlang'ich ta'limning asosiy fanlaridan biri bo'lib, u o'quvchilarning o'qish va yozish malakalarini shakllantirishga qaratilgan. Ushbu fan orqali bolalar tovush va harflarni farqlash, bo'g'inlab o'qish, so'z va gap tuzish, matnni tushunib o'qish hamda fikrini yozma shaklda ifodalashni o'rganadilar.

Boshlang'ich sinfdan savodxonlikni muvaffaqiyatli o'zlashtirish o'quvchining barcha fanlarni egallashida muhim rol o'ynaydi. Agar bu bosqichda o'quvchi yetarli savodxonlikka ega bo'lmasa, keyingi sinflarda bilimlarni o'zlashtirishda qiyinchiliklarga duch keladi. Shu bois savodxonlik fanini o'qitishda samarali metod va vositalardan foydalanish dolzarb masala hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalar ta'lim jarayonini yangicha tashkil etish imkonini beradi. Raqamli ta'lim vositalari orqali o'quvchilar nafaqat eshitish va ko'rish, balki amaliy faoliyat orqali ham bilimlarni egallaydilar. Bu esa bilimlarning mustahkam va uzoq muddatli bo'lishiga xizmat qiladi.

Boshlang'ich ta'limda qo'llaniladigan zamonaviy texnologiyalar quyidagilarni o'z ichiga oladi: - interaktiv doskalar va multimediya taqdimotlari; - o'quv dasturlari va elektron darsliklar; - animatsion videolar va audio materiallar; - onlayn testlar va interaktiv o'yinlar.

Ushbu vositalar yordamida savodxonlik darslari jonli, qiziqarli va o'quvchi markazli tarzda tashkil etiladi. Zamonaviy texnologiyalar savodxonlik fanini o'qitishda turli usullarda qo'llanilishi mumkin. Masalan, harflarni o'rganishda animatsion videolar va interaktiv mashqlar o'quvchilarning diqqatini jalb etadi. O'qish malakasini rivojlantirishda audio matnlar va elektron kitoblardan foydalanish o'quvchilarning talaffuz va eshitib tushunish qobiliyatini oshiradi.

Yozuv malakasini shakllantirishda esa maxsus kompyuter dasturlari va mobil ilovalar katta yordam beradi. Bu dasturlar orqali o'quvchilar harflarni to'g'ri yozishni, so'z va gap tuzishni mashq qiladilar. Interaktiv o'yinlar esa bolalarda raqobat va qiziqish uyg'otib, savodxonlikni rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etishda o'qituvchining roli beqiyosdir. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi nafaqat fan bilimiga, balki texnologik savodxonlikka ham ega bo'lishi lozim. O'qituvchi texnologiyalarni maqsadga muvofiq va o'rinli qo'llay olishi kerak.

Shu bilan birga, ayrim muammolar ham mavjud. Jumladan, barcha maktablarda texnik vositalarning yetarli emasligi, internet tezligining pastligi yoki o'qituvchilarning texnologiyalar bilan ishlash bo'yicha tajribasining kamligi shular jumlasidandir. Ushbu muammolarni hal etish uchun o'qituvchilar malakasini oshirish, maktablarni zamonaviy texnika bilan ta'minlash muhimdir.

Pedagogik texnologiyalar ta'lim dasturlari, onlayn ta'lim platformalari, interaktiv multimedia resurslari va hamkorlikdagi raqamli muhitlarni o'z ichiga olgan keng ko'lamli vositalarni qamrab oladi. Ushbu texnologiyalar o'qituvchilarga bugungi o'quvchilarning ehtiyojlari va afzalliklariga moslashtirilgan dinamik va interaktiv o'quv muhitini yaratish uchun turli imkoniyatlarni taqdim etadi. Pedagogik texnologiyalardan samarali foydalangan holda, o'qituvchilar shaxsiylashtirilgan o'quv tajribalarini osonlashtirishi, faol ishtirok etishni rag'batlantirishi va talabalar o'rtasida tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishi mumkin.

Boshlang'ich ta'lim tizimida savodxonlik fanini rivojlantirish masalasi ko'plab pedagog va olimlar tomonidan o'rganilgan. Tadqiqotchilarning fikricha, savodxonlik fanini samarali o'qitish o'quvchilarning keyingi bosqichlarda bilimlarni muvaffaqiyatli o'zlashtirishida muhim omil hisoblanadi. Shu bois, mazkur fan mazmunini zamonaviy texnologiyalar bilan boyitish ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Pedagog olimlarning ilmiy izlanishlariga ko'ra boshlang'ich ta'lim metodikasiga bag'ishlangan ilmiy ishlarida savodxonlik fanini o'qitishda interaktiv metodlar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshirishini ta'kidlaydilar. Ularning fikricha, multimediali vositalar orqali tashkil etilgan darslar o'quvchilarning eslab qolish, tushunish va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich ta'lim o'quvchilari o'rtasida savodxonlik fanini rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalar muhim o'rin tutadi. Ular ta'lim jarayonini samarali, qiziqarli va innovatsion tarzda tashkil etishga yordam beradi. To'g'ri tanlangan va maqsadga muvofiq.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora tadbirlari to‘g‘risida " gi PF-6108 son farmoni.
2. "O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida" O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 18.01.2021 yildagi 23-son
3. J.Yo‘ldoshev, S.Usmonov, "Pedagogik texnologiya asoslari", T., 2004.
4. Eshmuxammedov R. O‘quv jarayonida interfaol uslublar va pedagogik texnologiyalarni qo‘llash uslubiyati. – T.: RBIMM, 2017. – 68 b.
5. Yangi pedagogik texnologiyalar. Ma’ruza matnlari. - GulDU. 2018 yil
6. Boshlangich ta'limni o'qitish metodikasi. O'quv uslubiy majmua. Toshkent, 2018.